

ABULHASAN MOVARDIYNING TA'LIM VA TARBIYA QARASHLARI

Egamberganova Dilnoza Davronbekovna

UrDU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10203248>

Al-Movardiy asarlarining asosiy g'oyasini tashkil etuvchi axloqiy-tarbiyaviy jihatlar ularni yoshlar mutolaasi namunasi sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Alloma asarlarining mazmun va g'oya chizig'ida ta'limning ko'p turlari, ayniqsa, aqliy tarbiya ustunlik qiladi. Al-Movardiy fikricha, ilm olish chuqur bilimlarni egallash orqali ongni boyitadi, inson odob-axloqini poklaydi, ma'naviyatini yuksaltiradi. Alloma aqliy tarbiya va tarbiyaning boshqa tarkibiy qismlari, ayniqsa, axloqiy tarbiya o'rtasidagi yaqin aloqani yaqqol ko'rgan va shuning uchun u o'z ijodida tarbiya bilan bog'liq jihatlarga sezgir bo'lgan.

Al-Movardiy fikricha, dunyoda mavjud bo'lgan hamma narsani faqat aql kuchi bilan anglash mumkin. Inson ongini shakllantirishda fan va ta'lim muhim o'rin tutadi. Ilmiy dunyoqarashi boy, barcha fanlar sir-asrorlarini chuqur biladigan, har narsani mukammal biladigan shaxsni tarbiyalash intellektual tarbiyaning asosiy vazifasidir. Buning uchun inson uzluksiz o'qishi va o'rganishi kerak. Bu insonning ma'naviy barkamol bo'lib, ma'naviy-axloqiy fazilatlar bilan boyib borishiga yetaklovchi asosiy omillardan biridir.

Movardiy hazratlari o'z ilmi bilan birga axloqiy fazilatlari bilan ham barcha insonlarga o'rnak yedilar. U butun umri davomida o'zi to'g'ri deb bilgan narsasiga ko'ra ish tutishni o'ziga shior qilib oldi va hech qachon dini yoki shaxsiyatidan kichik yoki katta manfaatlar uchun zarracha qurbonlik qilmadi. U har qanday holatda ham haq va adolat tarafdori bo'lish, sha'ni va qadr-qimmatiga dog' tushiradigan har qanday yengil-yelpilikdan uzoqlashish, nafsning xudbinligidan xoli bo'lish, kamtarinlik kabi bebaho fazilatlarni o'zida mujassam yetgan noyob shaxslardandir. S.Pasandide ta'kidlashicha, "Al-Movardiy, xususan, musulmon kishi hokimiyat va boylikka intilmasligi kerakligini ta'kidlaydi. Har ikkisi ham dunyo ishlarini muvaffaqiyatli hal qilishga yordam beradigan, axloqni mustahkamlash, Allohdan qo'rqish va abadiy dunyoda Allohning rahmatiga sazovor bo'lishga yordam beradigan zarur vositalardir. Al-Movardiyning asosiy xizmati shundaki, u xalifalikning tanazzulga uchrashi davrida xalifani nafaqat ma'naviy yetakchi, balki siyosiy hokimiyatga ham ega bo'lishi kerak bo'lgan ta'limotni ishlab chiqa oldi. Al-Movardiyning fikricha, xalifa quyidagi talablarga javob bera oladigan kishi bo'lishi kerak: Quraysh qabilasidan bo'lgan – Muhammad alayhissalomning qarindoshlaridan bo'lgan, yuksak ma'lumotli va turli fanlardan bilimga ega bo'lgan, yuksak obro'

e'tiborga ega, xalq orasida hurmat-ehtiroimga ega bo'lgan va hokazo. Aynan shunday shaxsni xalq bay'at qilib, uni qonuniy hukmdor sifatida ko'rishi mumkin edi. Shu bilan birga, al-Movardiy xalifaning vazifalari unga xalq tomonidan emas, balki Alloh tomonidan yuklangan deb hisoblagan"¹.

Alloma o'z davridayoq shaxsning shakllanishida ta'lim va tarbiya muhim rol o'ynaganligi, ta'limning mohiyati, ahamiyati, tashkiliy shakllari, bu jarayonda o'qituvchining o'rni, shogird-ustoz, shogird-shogird, o'qituvchining o'rni, ta'lim-tarbiyasining ahamiyati, o'qituvchi-ota-ona, ota-ona-o'quvchi hamkorligi va boshqalar to'g'risida alohida to'xtalib o'tdi. Islom axloqshunosligida, qolaversa, pedagogik fikr tarixida birinchi marta aynan Al-Movardiy o'z asarlarida ta'limning tarbiyaviy funksiyasidan tashqari, uning tarbiyaviy va rivojlantiruvchi vazifalari ham alohida ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlagan. Ma'lumki, bilim, ko'nikma va odatlarni shakllantirishda o'qitishning tarbiyaviy funksiyasi alohida ahamiyatga ega. Chunki bu funktsiya bilimlarning to'liqligi, tizimliliigi va tushunilishini ta'minlaydi. Ko'nikmalar deganda tegishli mavzular bo'yicha o'zlashtirilgan bilimlar asosida bajariladigan murakkab harakatlar tushuniladi. Mashg'ulot jarayonida olingan bilim va malakalar takroriy mashg'ulotlar natijasida mustahkamlansa, odat tusiga kiradi. O'qish va yozish, darslik bilan ishlash kompetensiyasining shakllanishi ham egallangan odatlar darajasiga bog'liq.

Al-Movardiyni tanigan bir kishi: "Undan hurmatliroq odamni ko'rmaganman. Undan hech qachon jiddiy bo'lmagan so'z yoki harakatga guvoh bo'lmaganman", deydi. Odamlar bilan munosabatlarda eng ko'p hurmatga sazovor bo'lgan jiddiylik, qadr-qimmat va odob-axloq uning ichida mukammal edi. Uning davlat arboblari tomonidan hurmat va ehtiroimga ega bo'lishi, hatto turli davlat arboblari o'rtasidagi ziddiyatlarni hal etishda tinchlikparvar bo'lib xizmat qilgani ham shundan bo'lgani ma'lum qilingan. U odamlar bilan munosabatlarida juda o'lchovli edi. Ularning oldida ilmiy va jiddiy masalalarni muhokama qilishni o'ziga yep ko'rmaganlarga, ular tushunishi mumkin bo'lgan narsalarni tushuntirar va nafratga sabab bo'ladigan so'zlardan qochadi. Bu borada "Odamlarga odatiga qarab muomala qil. Lekin johilning noto'g'ri xatti-harakatiga berilib ketma" degan hadisni o'ziga shior qilib olgan. Keraksiz va ma'nosiz savol berganlarga salbiy javob bermas, jahli chiqmasdi. O'zining shirin so'zlari, kulib turgan chehrasi, nozik hazillari bilan savol berganlarni ko'ndirar, yordam berardi. Bir kuni o'z majlisida shogirdlariga ilm o'rgatayotganlarida, yoshi saksondan oshgan bir chol kelib: "Menga Odam va Iblisning yulduzlari

¹ Пасандиде С. Взгляды Абу-ль-Хасана аль Маварди на государство и власть // Власть. 2016. Том 24. № 1. С. 188-191.

haqida gapirib bering, bu muhim masala, buni faqat olimlardan so‘rash mumkin” deydi. Movardiy hazratlari va u yerdagi talabalar ham bu savoldan hayratda qolishdi. O‘tirganlardan ba‘zilari o‘sha odamni tanbeh qilmoqchi bo‘lsalar ham, Movardiy unga to‘sqinlik qilib: “Bu odam faqat u bergan savolga o‘xshash so‘z bilan qanoatlansa bo‘ladi”, dedi. O‘sha odamga yuzlanib: “Birodar, yulduzlarni o‘rganuvchilar (munajjimlar) odamning tug‘ilgan sanasi ma‘lum bo‘lmaguncha, uning yulduzi haqida hech narsa deyish mumkin emas, deyishadi, avval odamlarning tug‘ilgan kunlarini bilib olinglar deydi. Shunda o‘sha odam xursand bo‘lib, rahmat aytib, majlisdan chiqib ketdi. Biroz vaqt o‘tgach, kelib: “Bugungacha Odam Ato va Iblisning yaratilgan sanasini biladigan hech kimni uchratmadim”, dedi. Bu voqeaga guvoh bo‘lganlar odamlarga salbiy munosabatda bo‘lish, ozor berish foyda bermasligini, odamlarni boshqarish va ularning ahvoriga qarab javob berish zarurligini tushunishdi.

Mavardining fahm-farosati o‘tkir, aql-zakovati va katta tajribasi, odamlarning ko‘plab xususiyatlarini aniqlash qobiliyati ajoyib edi. Bir kuni uning sho‘rosiga bir kishi kelib, u bilan uchrashmoqchi bo‘libdi. O‘sha odam bilan bir oz suhbatlashgandan so‘ng: “Sizning tug‘ilgan joyingiz Ozarbayjon, tarbiyangiz esa Kufa bo‘lishi kerak”, dedi. O‘sha odam: “Ha, to‘g‘ri aytdingiz”, dedi. Shu va shunga o‘xshash voqealardan ma‘lum bo‘lishicha, u nafaqat o‘z muhiti, balki boshqa mamlakatlarning turmush tarzi, so‘zlashuv tarzi, urf-odatlarini bilan ham tanish bo‘lgan.

Barqaror shaxs va yuksak xarakterning ajralmas sharti bo‘lgan jiddiylik, qadr-qimmat va odobning eng yaxshi ko‘rinishini Movardiyda ko‘rish mumkin. Bu uch fazilat uni nafaqat jamiyatda suyukli, hurmatli va hurmatli shaxs sifatida qoldirdi, balki uni eng murakkab siyosiy muammolarda, hatto davlatlararo nizolarda ham hakamlilik qilish zarur bo‘lgan, u qabul qilgan hayotiy qarorlar bilan tomonlarning nazarida ishonchli bo‘lgan muhim maslahatchi sifatida namoyon bo‘ldi. Uning jamiyatda shunday obro‘-e‘tiborli o‘ringa ega bo‘lishida ilmiy nufuzi bilan bir qatorda shaxsiyatini o‘zida mujassam etgan, fe‘l-atvorining tamal toshini tashkil etgan yuksak axloqiy fazilatlar ham katta rol o‘ynagan. S.Pasandide fikricha, “Al-Movardiy axloqni davolash va mustahkamlash faqat diniy sohada, dunyoviy hayotdan ajralgan holda mumkin emasligiga ishonch hosil qilgan. Ayniqsa, siyosiy soha kabi muhim va belgilovchi sohadan ajratilgan holda. uning fikricha, siyosiy elitaning takomillashuvsiz jamiyatni to‘liq ma‘naviy yuksaltirish mumkin emas. Shuning uchun al-Movardiy shtatdagi fuqarolar o‘rtasidagi munosabatlarning ma‘naviy tomoniga katta ahamiyat bergan. U odob-axloq asosini har bir fuqaroning savobli ish qilish tamoyili deb

hisoblagan, u ham boshqalarni ham shunga undashga majburdir. Shu bilan birga, fuqaro yomon xatti-harakatlardan o'zini tiyishi va boshqalarning ularni qilishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishi shart"².

Tarbiyaviy funktsiya o'quv jarayonida o'quvchilarning dunyoqarashi, axloqiy-estetik tasavvurlarini, faoliyat motivlarini shakllantirishga yordam beradi. O'qitish ham tarbiyalovchi bo'lgani uchun bu obyektiv qonuniyat o'qitishning mohiyati bilan bog'liq vazifadir. Eng muhimi, o'rganilayotgan material mazmunidagi tarbiyaviy elementlarni aniqlash va ularni o'quvchilarga yetkazishdir. Shunday ekan, fanning tarbiyaviy maqsadini aniqlash va uni o'quvchilarga yetkazish muhim omillardan biri sifatida qaralishi lozim. Boshqa tomondan, har bir mavzuni rejalashtirishda uning tarbiyaviy vazifasi bilan bir qatorda ta'lim vazifasini ham hisobga olish kerak. Bunga erishish esa ko'proq o'qituvchining pedagogik mahoratiga bog'liq. O'qitiladigan fanlar, jumladan, adabiyot, ta'lim mazmuni jihatidan keng imkoniyatlarga ega.

Rivojlantiruvchi trening deganda o'quvchilarning intellektual rivojlanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan potensial imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish, ularning aqliy rivojlanishini ta'minlash, ularning hissiy va ixtiyoriy fazilatlarini oshirish uchun zamin yaratuvchi qulay o'quv muhiti, tashabbuskorlik imkoniyatlari tushuniladi. Rivojlantiruvchi tayyorgarlikka erishish uchun o'qitishni o'quvchilarning yoshi va bilim saviyasiga qarab tashkil etish, o'quv jarayonining natijaga yo'naltirilganligini ta'minlash, bilimlarni amaliyotda qo'llash, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini takomillashtirish zarur.

² Пасандиде С. Взгляды Абу-ль-Хасана аль Маварди на государство и власть // Власть. 2016. Том 24. № 1. С. 188-191.

